

A XXXVI. Neumann Kollokvium programja

2023. dec. 1-2, Pannon Egyetem, Veszprém

FŐ HELYSZÍN, regisztráció: Pannon Egyetem, Veszprém, Egyetem u. 10., „I” épület 7. em. 726. terem

Koordináták: 47.089416, 17.907766 <https://maps.app.goo.gl/Ny8q8jiV52tTHXmx6>

<i>Időpont</i>	<i>Előadó</i>	<i>Cím</i>
PÉNTEK-SZOMBAT (dec. 1-2.) folyamatosan: Az NJSZT Neumann-emlékévi utazó kiállítása Neumann János életéről megtekinthető az „I” épület földszintjén		
PÉNTEK (dec. 1.) 13'20-14'00: Nyitó rendezvény Helyszín: 726. terem		
13'20-13'25	Dékáni köszöntő	
13'25-13'30	Surján György	Köszöntő
13'30-14'00	Varga János	Felkért előadás: Neumann János, a polihisztor
PÉNTEK (dec. 1.) 14'00-16'00: „Mesterséges intelligencia alkalmazásai és optimalizálás” szekció Szekcióelnök: Balkányi László (PE) Helyszín: 726. terem		
14'00-14'20	Vassy Zsolt (PE, SE)	Deepfake technológia felismerése biomarkerek és élettani adatelemzés alapján
14'20-14'40	Bari Ferenc (SzTE, PE)	A mesterséges intelligencia az egészségtudományi képzésben – kihívások és lehetőség válaszok
14'40-15'00	Bertalan Ádám (SE)	Lehetőségek és kockázatok a Mesterséges Intelligencia (MI) egészségügyi alkalmazásában
15'00-15'20	Égerházi László (SzTE)	Dr. A. I., avagy mennyire távoli a mesterséges intelligencia alapú clinical peer review?
15'20-15'40	Éles András (PE)	Műtőütemezés támogatása matematikai programozási modellel
15'40-16'00	Gombás Veronika (PE)	Egészségügyi időpontütemezés optimalizálási lehetőségeinek vizsgálata genetikus algoritmus alkalmazásával
16'00-16'10	SZÜNET	
PÉNTEK (dec. 1.) 16'10-18'10: „Virtuális valóság egészségügyi alkalmazásai” szekció Szekcióelnök: Bari Ferenc (SzTE, PE) Helyszín: 726. terem		
16'10-16'30	Szelinger Annamária (PE)	Hanghatás alapú akadálymentesítési vizsgálat virtuális környezetben
16'30-16'50	Guzsvinecz Tibor (PE)	Egocentrikus és exocentrikus távolságok vizsgálata virtuális környezetben
16'50-17'10	Hanan Mohammed Amin Namroui (PE)	Does virtual reality influence stress appearance?

17'10-17'30	Mochammad Hannats Hanafi Ichsan (PE)	Evaluating virtual reality applications based on dominant hand
17'30-17'50	Sikné Lányi Cecília (PE)	Ki gondolta volna? VR játékok fejlesztési tapasztalatai
17'50-18'10	Szabó Patrícia (PE)	Virtual Reality based serious games for memory skill improvement
PÉNTEK (dec. 1.) 16'10-18'10: „Terápia és informatikai rendszerek” szekció Szekcióelnök: Bertalan Lóránt (SE) Helyszín: 214. terem		
16'10-16'30	Szálla Brigitta (PE)	Metabólikus szindrómás páciensek dietetikai vezetése telemedicinális támogatással
16'30-16'50	Peták Ferenc (SzTE)	Telespirometria alkalmazása a légzésfunkció távoli követésére asztmás gyermekekben
16'50-17'10	Bertalan Lóránt (SE)	Krónikus betegek gyógyszeres terápiája a COVID pandémia előtt és után - eRecept fejlesztések és társadalmi elfogadottságuk
17'10-17'30	Guzsvinecz Tibor (PE)	Virtuális valóság alapú játék fejlesztése nyakrehabilitációs célra
17'30-17'50	Héja Gergely (Evosoft Kft.)	Leváltja a DICOM SR-t a FHIR radiológiai információk tárolására?
17'50-18'10	Hámori Patrícia (SzTE)	Perszonalizált légzőrendszeri áramlásmérő készítése 3D nyomtatással
PÉNTEK (dec. 1.) 18'30: Az NJSzT OBSz közgyűlése Helyszín: 726. terem		

<i>Időpont</i>	<i>Előadó</i>	<i>Cím</i>
SZOMBAT (dec. 2.) 9'00-11'00: „Jelfeldolgozás és egészségügyi informatika” szekció Szekcióelnök: Vassányi István (PE) Helyszín: 726. terem		
9'00-9'20	Iffah Syafiqah binti Suhaili (PE)	Uncovering Neural Saccadic Responses using EEG during Natural Viewing of Paintings
9'20-9'40	Zeyu Wang (PE)	Implementation strategies of EEG processing on multi-GPU computing systems
9'40-10'00	Bánkői Orsolya (BMGE)	Foggyökércsatorna szegmentálása mesterséges intelligencia módszerek felhasználásával
10'00-10'20	Makány András (SzTE)	Gyantaágyas fotopolimerizációval 3D nyomtatott szubmilliméteres struktúrák alakhűsége
10'20-10'40	Tarjányi Tamás (SEMILAB Zrt.)	Lézerkezelt Titán Felület Mechanikai Paramétereinek Nanoindentációs Meghatározása
10'40-11'00	Bajkó András (SE)	A Semmelweis Egyetem általános orvosi képzésének vizsgálata a digitális kompetenciák szempontjából
11'00-11'10	SZÜNET	
SZOMBAT (dec. 2.) 11'10-13'30: „Egészségügyi adatelemzés” szekció Szekcióelnök: Kósa István (SzTE, PE), Fogarassyné Vathy Ágnes (PE) Helyszín: 726. terem		
11'10-11'30	Jinat Ara (PE)	Mathematical Modeling of Under-Sampled data: Case Study of COVID-19 cases
11'30-11'50	Urfi Zsanett (SzTE)	A külső okok miatti halálozások alakulása Magyarországon a 15 év alatti populációban 2000 és 2021 között
11'50-12'10	Szűcs Mónika (SzTE)	A hallgatók gyakorlaton és vizsgán elért eredményeinek kapcsolata
12'10-12'30	Sinka Fruzsina (SE)	A magyarországi intenzív ellátásra vonatkozó elégedettségi vizsgálat digitális útjának kezdeti lépései
12'30-12'50	Pintér Petra (BMGE)	Kvantilis regresszió alkalmazása a betegek jövőbeni állapotának becslésére személyre szabható inzulinterápiás protokollhoz
12'50-13'10	Surján György (NNK)	A megelőzhető és elkerülhető halálozás komponenseinek részletes összehasonlító vizsgálata
13'10-13'30	Drajkó Szonja (SE)	A koronavírus megbetegedési és halálozási adatainak Fourier analízise
13'30	A KONFERENCIA ZÁRÁSA Helyszín: 726. terem	